

गुमानिकविप्रणीतम् “उपदेशशतकम् एकम् अध्ययनम्”

SHYLAJA H S* DR. SONDA BHASKAR BHAT*
RESEARCH SCHOLAR, SRINIVASA UNIVERSITYMUKKA, MANGALORE.
EMAIL : hs.shailaja@gmail.com 9482030455

सारः

संस्कृतवाङ्मयं महासागरवत् अत्यन्त विस्ताररूपेण व्याप्तं अस्ति । अनेकानि कविरत्नानि असङ्ख्यातकव्यानि रचयित्वा संस्कृतवाङ्मयस्य माहात्म्यं प्रकाशितवन्तः । ऋषीणां दर्शनस्वरूपा एव वेदाः, तेषां सहायिकाङ्गानि वेदाङ्गानि, अष्टादश पुराणानि च महाकाव्यानां रचनायां पूरकं प्रेरकं च सन्ति । कालिदास, भास, भारवि इत्यादयः महान् कविवरेण्याः तेषां अनन्यकृतिभिः लोकप्रियाः अभवन् । न केवलं एते महाकवयः अपितु अन्ये बहवः कवयः बाह्यलोके प्रकाशम् अनागत्य इदानीमपि अज्ञाता एव वर्तन्ते । एते अज्ञातकवयः साहित्यकृष्यां प्रवृत्ता भूत्वा बहुमूल्यं योगदानं दत्तवन्तः । उदासीनतया अज्ञानतया अवशिष्टः ग्रन्थेषु गुमानिकवेः 'उपदेशशतकम्' अपि अन्यतमः ।

व्यक्तिगतरूपेण सामाजिकरूपेण च मनुष्याणां आचरणं कथं भवेत् इति नीतिशास्त्रग्रन्थाः अस्मान् बोधयन्ति । कथायाः अङ्गत्वेन आगता एते ग्रन्थाः मधुरलेपित औषधमिव स्वादिष्टाः परिणमाकारिणः च भवन्ति । सरलभाषा, प्रत्यक्षनिरूपणा, मृदुमधुरपदप्रयोगः, सुभगशैली - एते गुणाः नीतिकाव्यस्य रहस्यम् । अनेकेषु नीतिकाव्येषु 'उपदेशशतकस्य' तथा तस्य लेखक गुमानिकवेः विषये संक्षिप्त परिचयोऽत्र दीयते ।

गुमानिकविः क्रि.श. 1790, फरवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के उत्तरप्रदेशस्य नैनीतालमण्डलस्य 'काशीपुर' इति प्रसिद्धनगरे अजायत । तस्य पिता 'देवनिधिः' इति, माता 'देवमञ्जरी' इति । अयं कविः संस्कृतभाषायां, काव्यकलायां च पण्डितः अभवन् । तेन विरचितेषु पञ्चादश ग्रन्थेषु 'उपदेशशतकम्' प्रसिद्धं जनप्रियं च अस्ति ।

'आर्या' छन्दसी विरचिता शतश्लोकानां नीतिबोधक कृतिरेव 'उपदेशशतकम्' । अत्र प्रत्येकश्लोकस्य पादत्रयं कथामेकां निरूप्य चतुर्थः पादः अस्याः कथायाः नीतिं बोधयति । अत्र श्लोकाः रामायण-महाभारत-भागवतपुराण कथाभिः प्रेरणां प्राप्य रचिताः सन्ति । अस्याः कृतेः रचनातन्त्रं अनन्यमस्ति । कथा तथा नीतिनिरूपणावसरे संयोजनसन्दर्भे च कविः नैपुण्यं प्रदर्शितवान् । नीतिशास्त्रस्य विधि-निषेध मार्गद्वयमपि चतुरतापूर्वकं कविः प्रस्तौति । 'धीरः समयं प्रतीक्षत', 'साम्ना मूर्खं वशेकुर्यात्' इत्यादयः वाक्येषु विधि मार्गेण नीतिं बोधयति । 'नहि निजबन्धुर्विरोद्धव्यः', 'प्राप्तैश्वर्यान् न दृप्तः स्यात्' इत्यादयः वाक्येषु निषेधमार्गेण नीतिं बोधयति । अलङ्कारभारं विना, कठिणपदप्रयोगं विना, सरलसुन्दर निरूपणशैली जनानन्दकरी अस्ति ।

‘अज्ञातकवि’ गुमानिना रचितं ‘उपदेशशतकम्’ ग्रन्थविषये मया सज्जीकृतं निबन्धं ‘विश्वमाङ्गल्यं’ संस्कृतसम्मेलने सविस्तारेण प्रस्तौतुं इच्छामि।

कूटशब्दाः

उपदेशशतकम्, गुमानिकविः, साहित्यसाधनम्, रामायण-महाभारतादिग्रन्थानां आधारिताः श्लोकाः, जीवनपद्धतिः, उपदेशामृतानि

प्रस्तावना

संस्कृतसाहित्ये उपदेश अथवा नीतिकाव्यानि बहुमुख्यरूपेण सन्ति। सनातनधर्म तथा संस्कृतेः प्रसरण-प्रचारकार्येषु तेषां भूमिका महती अस्ति। शासकानाम् अनाचारं, जनानां भीरुतां, अन्धविश्वासं, प्रजानां जडतां, दौर्बल्यं च खण्डयित्वा सत्यमार्गदर्शनं कारयित्वा, उत्साहवर्धनकार्यं च नीतिकाव्यानि समर्थरूपेण कुर्वन्तः सन्ति। पुराणेषु, रामायण-महाभारतग्रन्थेषु च आगता नीतिबोधककथाः श्लोकरूपे रचयित्वा लोकप्रियम् अकुर्वन्। नीतिकाव्येषु अत्यन्त सुप्रसिद्धकृतयः - पञ्चतन्त्रम्, हितोपदेशम्, जातककथाः, चाणक्यनीतिः, भर्तृहरेः नीतिशतकम्, भल्लटशतकम्, शम्भुकवेः अन्योक्तिमुक्तालता, गुमानिकवेः उपदेशशतकम् इत्यादयः सन्ति ।

प्रक्रिया

प्रस्तुतग्रन्थः उपदेशशतकम् अन्यनीतिशतकेभ्यः विभिन्नशैल्या अस्ति। अयं कृतिः न तावत् लोकप्रियोऽपि कवि गुमानिः स्वकीया विशिष्टशैल्या शतकं रचितवान् अस्ति। अस्मिन् शतके प्रत्येकस्मिन् श्लोके पुराणेषु, रामायण-महाभारतेषु आगता एकां कथां आधाररूपेण स्वीकृत्य अन्ते नीतिं बोधयति कविः। उदासीनतया, अज्ञानतया अवशिष्टः ग्रन्थेषु गुमानिकवेः ‘उपदेशशतकं’ अपि अन्यतमम्। संस्कृतसाहित्यचरित्रग्रन्थेषु गुमानिकविम् अधिकृत्य विचारः अत्यल्पः अस्ति। ‘उपदेशशतकम्’ इति कृतिं साहित्यचरित्रकारैः उल्लिखतोऽपि तैः अस्याः कृतेः रचनातन्त्रविषये महत्वविषये च कोऽपि विचारः न लभ्यते। अतः एतस्याः कृतेः अध्ययनं संशोधनं च आवश्यकमस्ति।

विषयविमर्शः -

गुमानिकवेः काल-देश-जीवन तथा साहित्यसाधनम्।

श्री कृष्णमाचारिन् महोदयः गुमानि कवेः नाम ‘गुमानिक’ इति वदति। तस्य कृतिं ‘उपदेशशतकम्’ इति उल्लिखितवान् अस्ति। विद्वान् श्री वरदाचारि महोदयः गुमानिकवेः कालं क्रि.श. १६५० तथा तस्य कृति ‘उपदेशशतकम्’ इति उल्लिख्य जनेभ्यः उपदेशबोधकरूपेण शतं श्लोकाः अत्र सन्ति इति अकथयत्। संस्कृत विद्वान् प्रो। एस्. के. डे महोदयः गुमानिकवेः कालं क्रि.श. १०८९ इति सूचयित्वा, महाकाव्यं पुराणकथां च अवलम्ब्य एषा कृतिः रचितमस्ति इति अवदत्।

गुमानिकविः देवनिधिः देवमञ्जरी दम्पत्योः पुत्रः। तस्य जन्म विक्रमशके १८४७ तमे वर्षे अभवत्। सः मूलतः अल्मोरामण्डलस्य(उत्तरप्रदेश) उपरडग्रामस्य निवासि। तस्य पूर्विकेषु अनेके वैद्याः अभवन्। तेन रचिताः ग्रन्थाः चतुर्दशाः। परन्तु कवेः पौत्रः गोवर्धनपन्थः कवेः कालं क्रि.श.१७९० तमे वर्षे फरवरी मासस्य प्रथम दिनाङ्के, उत्तरप्रदेशस्य नैनीतालमण्डलस्य 'काशीपुरम्' नगरे जातः इति वदति। गुमानि कविः संस्कृतभाषायां काव्यरचनातन्त्रञ्च निपुणतां तस्य प्रपितामहेन विद्वान् पुरुषोत्तम महोदयेन प्राप्तवान्। सः संस्कृतभाषा, हिन्दिभाषा, ब्रजभाषा, नेपालीभाषा, तथा स्वस्य मातृभाषा पेटाणिभाषा एतस्याः भाषायां नैपुण्यं अवाप। विक्रमशके १९०३(क्रि.स्त.१८४६) तमे वर्षे कविः पञ्चत्वं गतः।

'उपदेशशतकम्' काव्यस्य रचयिता कविः गुमानिः तस्य कृतेः अन्ते तेनोक्तप्रकारेण अयं काव्यं आर्या छन्दसि रचितमस्ति। अत्र नीतिबोधकाः शतं श्लोकाः सन्ति। अत्र प्रत्येकश्लोकस्य पादत्रयं कथामेकां निरूप्य चतुर्थः पादः अस्याः कथायाः नीतिं बोधयति। श्लोकाः रामायण-महाभारत-भागवतपुराणकथाभिः प्रेरणां प्राप्य लिखाताः सन्ति। कथा तथा नीतिनिरूपाणावसरे संयोजनसन्दर्भे च कविः नैपुण्यं प्रदर्शितवान्। आदर्शव्यक्तेः आचारविचाराणां, त्याग-औदार्याणां, शौर्य-स्थैर्याणां विषये निरूपणं कृत्वा तदनन्तरं नीतिबोधनक्रमः विशिष्टोऽस्ति।

अलङ्कारेण विना, कठिणपदेन विना, सरलसुन्दरनिरूपणशैली जनानन्दकरी अस्ति। अत्र अस्य ग्रन्थस्य कानिचन रामायणाधारितं, महाभारताधारितं, तथापुराणाधारितं श्लोकान् उद्धृत्य तैः निरूप्यमाणाः नीतीः अपि ज्ञास्यामः।

रामायणाधारिताः श्लोकाः ---

१. **निर्वासितो हितेप्सुर्विभीषणो रावणेन लङ्कायाः।**

तत्राशहेतुरासीन्नहि निजबन्धुर्विरोद्धव्यः ॥

श्रीरामेण साकं युद्धसमये रावणस्य अनुजः विभीषणः रावणं उपदिशति। श्रीरामस्य पत्न्याः सीतायः अपहरणस्य दोषत्वेन सूचितानि लङ्कायां आगतानि अनेकानि दुःशकुनानि रावणं उक्त्वा सीतां रामाय प्रत्यर्पयतु इति हितवचनम् अदात्। परन्तु रावणः विभीषणं कटु शब्देन निन्दन् शत्रोः समं स्नेहं उत्तमं परन्तु रामस्य पक्षं वहन्तं त्वया साकं सहवासः न करणीयः इति उक्त्वा तं राज्यात् बहिः निष्कासितवान्। अनेन मनःक्लेशम् अनुभूय विभीषणः श्रीरामे शरणम् आगतवान्। अनुजस्य हितवचनं तिरस्कृत्य रावणः सर्वनाशो भवति।

नीतिः - तदर्थं यः हितवचनं करोति तस्य वचनं स्वीकुर्यात्।

२. **भ्रातर्महदतिचारो न युक्त इति वादिनं दशग्रीवः।**

धनदं बबन्ध युद्धे मूढमतिर्नोपदेष्टव्यः ॥

कुबेरः उग्रतपेन दृहिणं प्रसाद्य तस्य वरप्रसादात् धनाध्यक्षपदवीं लङ्काधिपतिपदवीमपि प्राप्नोति। परन्तु कुबेरस्य सपत्न्यातुः कैकसायाः पुत्रः रावणः लङ्कां तस्मै ददातु इति आग्रहं करोति। अनन्तरं कुबेरः लङ्कां परित्यज्य कैलासं गत्वा तत्र अलोका इति भव्यनगरं निर्माति। ब्रह्मणः वरप्रसादात् रावणः अजेयो भूत्वा अलकानगरमपि आक्रमणं करोति। तदा कुबेरः 'यः पितरं, मातरं, गुरुवरेण्यम् अवमानं करोति सः तस्य दुष्फलम् अनुभवति। तव दुर्वर्तनेन त्वं नरकमेव प्राप्नोति' इति उपदेशं करोति। परन्तु रावणः तस्य वचनं खण्डयित्वा कुबेरेण साकं युद्धं कृत्वा तस्य पुष्पकविमानम् अपहरति।

नीतिः - मूर्खोपदेशेन स्वस्य एव अपायस्य कारणं भवति ।

३. शतयोजनततमब्धिं विलङ्घ्य वातात्मजोऽविशल्लङ्काम् ।

वीरार्जतःसरोऽभूद्यशोऽर्जयन् साहसं कुर्यात् ॥

सीतामातुः अन्वेषणार्थं शतयोजनविस्तीर्णसमुद्रमपि उल्लङ्घ्य हुनुमान् लङ्कां प्रविशति । सः सीतामातुः दर्शनं प्राप्य श्रीरामस्य सन्देशं ददाति। तया चूडामणिं प्राप्य पुनः समुद्रतरणसमये आगतानि अनेकानि सङ्कटानि पराक्रमेण निवारयित्वा महासाहसं प्रदर्शयति। असमान यशसः पात्रभाजनमपि सः भवति।

नीतिः - कीर्तिम् इच्छन् पुरुषः महत् साहसं कुर्यात् ।

महाभारताधारिताः श्लोकाः -

४. निःक्षत्रियां न चक्रे यावद्रामो भुवं रुषातावत्।

आसीद्रणैकतानो विरमेदसमाप्यनारब्धम् ॥

महाक्षत्रिय महीपः कार्तवीर्यार्जुनः भगवान् दत्तात्रेय वरप्रसादात् सहस्रबाहून् प्राप्य महापराक्रमी गर्वी च अभवत्। एकदा सपरिवारेण सह जमदग्निमुनेः आश्रमम् अगच्छत्। तदा मुनिः कामधेनोः सहायेन बहुसम्यक् रीत्या राज्ञः सत्कारं कृतवान्। अनन्तरं राजा कामधेनुं मां ददातु इति मुनिं गर्वेण आज्ञापितवान्। परन्तु मुनिः तस्य आशयं तिरस्कृतवान्। तदा कुपितः राजा कामधेनुम् अपहृतवान्। इदं विषयं ज्ञात्वा मुनेः पुत्रः परशुरामः कार्तवीर्यार्जुनं हत्वा कामधेनुं मोचयित्वा आश्रमं प्रति नीतवान्। तदनन्तरं राज्ञः पुत्राः छलेन ध्यानासक्तं जमदग्निमुनिं अधनत्। एतत् अचातुर्यं दृष्ट्वा परशुरामः रोषावेषेण परशुना समेतं भूमण्डलम् एकविंशतिवारं परिभ्रमणं कृत्वा गर्वितानां क्षत्रियाणां नाशं कृतवान्।

नीतिः - धीराः आरब्धकार्यात् असम्पूर्णे प्राक् न विचलन्ति।

५. हतराज्यदर्पसारं सुयोधनं निग्रयीतुमपि शक्ताः।

प्रोषुर्वनेषु पार्थाः धीरः समयं प्रतीक्षेत ॥

कुरुवंशस्थः दुर्योधनः पाण्डवानां अभ्युदयं न सहते स्म। तस्मै पाण्डवेषु असूया क्रोधं च आसीत्। स्वस्य मातुलस्य शकुनेः वचनानुसारेण कपटद्यूते पाण्डवानां राज्यं सम्पदं च अपहृत्य अवमानितवान्।

अस्मिन् सन्दर्भे द्युयोधनं पराजयं कर्तुं समर्थोऽपि पाण्डवाः धर्मम् अनतिक्रम्य वनवासं अनुभवन्। वनवासं तथा अज्ञातवासं समाप्य कौरवान् युद्धे पराजितवन्तः।

नीतिः - धीराः उचितं कालं निरीक्षन्ते परन्तु धर्मविरुद्धम् न आचरन्ति।

६. **हन्तुं देवकतनयां वसुदेवेनोद्दयुतायुधः कंसः।**

मथुरोक्तिभिरनुनीतः साम्ना मूर्खं वशे कुर्यात्॥

मथुराराज्यस्य राजा कंस स्वस्य कनिष्ठपितृव्यस्य सुतां देवकीं यदुवंशस्य राज्ञे वसुदेवाय दत्त्वा विवाहं अकरोत्। विवाहानन्तरं वधूवरं रथे उपाविश्य गमनसमये एकां अशरीरवाणीम् अश्रुणोत् - 'देवकीवसुदेवयोः पुत्र एव तव मृत्युः भविष्यति' इति। एतां अशरीरवाणीं श्रुत्वा कंसः अत्यन्त क्रोधेन देवकीं हन्तुम् उद्दयुक्तोऽभवत्। तदा वसुदेवः कंसं समाश्वास्य 'देवक्यां जाताः सर्वान् पुत्रान् तुभ्यमेव ददामि' इति वचनं दत्त्वा पत्नीं मृत्युमुखात् अरक्षत्।

नीतिः - एवमेवे मूर्खं सामोपायेन एव स्वमार्गं आनेतव्यम्।

पुराणाधारितश्लोकाः ----

७. **शिशुपालः क्रतुकाले हरिमर्हं गर्हयन्नर्होक्त्या।**

तत्क्षणमियाय नाशं न महान्तं कापि गर्हेत्॥

श्रीकृष्णस्य मातुलानि(मातुली) श्रुतश्रवा तथा यदुवंशपालक दमघोषयोः पुत्रः शिशुपालः। श्रुतश्रवा स्वपुत्रस्य मरणं श्रीकृष्णेन सम्भवति इति मत्वा तस्मिन् अभयम् अयाचत। तदा कृष्णः 'शिशुपालस्य शतं अपराधानि क्षमामि परन्तु सः शताधिकम् अपराधं करोति चेत् अहं तं हनिष्यामि' इति आश्वासनम् अदात्। एकदा धर्मरायः राजसूययागं कुर्वन् यज्ञस्य अग्रपूजां श्रीकृष्णं दातुं उद्दयुक्तो भवत्। तदा शिशुपालः तेन असहमानो भूत्वा कृष्णं परुषवचनेन निन्दन् तेन सह युद्धं कर्तुम् आरभत। यदा शिशुपालस्य अपराधः शताधिकम् अभवत् तदा श्रीकृष्णः तं सुदर्शनचक्रात् संहारं कृतवान्।

नीतिः -- महात्मा न कदापि दूषनीयः।

८. **शप्तवाम्बरीशमार्या दुर्वासाः कोपनो निरागस्कम्।**

चक्रेण तापितोऽभून्न विदध्यात्क्रोधमस्थाने॥

वैवस्वतमनोः पौत्रः सूर्यवंशे जातः महान् चक्रवर्ती अम्बरीषः। सः महाज्ञानी तपस्वी च। महाराजोऽपि सन् सकलैश्वर्यं भोगादीन् विहाय सर्वदा श्रीहरौ ध्यानासक्तः आसीत्। एकदा पत्नी समेत एकवर्षपर्यन्तम् एकादशीव्रतं गृहीतवान्। व्रतस्य अन्ते सकलरीत्या दानं दत्त्वा अनन्तरं पारणाय सिद्धोऽभवत्। तदानीन्तन समये दूर्वासमुनिः तत्र आगतवान्। महर्षिः पारणात् प्राक् स्नानादिकर्म कृत्वा आगच्छामि इति उक्त्वा अगच्छत्। ततः नदीतीरेव ध्यानासक्तोऽभवत्। तत्र द्वादशीमुहूर्तं समापनात् प्रागेव पारणं कर्तुम् इच्छन् अम्बरीषः किञ्चित् जलं पीतवान्। एतत् विषयं महर्षिः ज्ञात्वा अतिथेः अवमानं कृतवान्।

इति मत्वा कोपेने स्वशिखात् एकां कृत्यां जनयित्वा अम्बरीषं मारयितुम् आदिष्टवान्। एतस्मात् अविचलितो भूत्वा ध्यानासक्तः अभवत्। तदा विष्णुः सुदर्शनचक्रेण तां कृत्यां हत्वा तं चक्रं दूर्वासमुनिं प्रति प्रेषितवान्। तदा महर्षिः अम्बरीषं शरणं गत्वा तेन अभयं प्राप्तवान्।

नीतिः - कदापि कोऽपि कञ्चित् प्रति विनाकारणं मा कृद्धो भवेत्।

९. **बलिरिण्ड्रजित्रिलोक्यां भुञ्जन् भोगान् चिराद्विनष्टश्रीः।**

सुतलेऽबध्यत पाशैः भोगान् क्षणभङ्गुरान्विद्यात्॥

महापराक्रमी बलिचक्रवर्तिः भक्तप्रह्लादस्य पौत्रः। प्रह्लादात् दिव्यधनुः अक्षयतूणिरं च प्राप्य इन्द्रादि देवतान् पराजित्य स्वर्गं वशम् अकरोत्। एतस्य पीडां असहमानो सर्वे देवताः श्रीविष्णुं शरणं अवापुः। विष्णुः वामनवटुरूपं धृत्वा बलिं दानम् अयाचत। राक्षसगुरोः शुक्राचार्यस्य वचनम् अलक्ष्य बलिः त्रिपाद परिमितां भूमिं दानरूपेण दत्तवान्। वामनब्रह्मचारिः एकेन पादेन भूमिम् आक्रमित्वा द्वितीयेन पादेन स्वर्गम् आक्रमितवान्। तृतीयं पादं बलेः अनुमतिं प्राप्य तस्य शिरसैव स्थापयित्वा तं पातालं प्रेषितवान्। बलेः सर्वसम्पद् नष्टं गतम्। अनन्तरं सः पाताललोके आवसत्।

नीतिः - अथः मनुष्यः सुखभोगात् क्षणमात्रेण अधःपतनं प्राप्नोति।

उपसंहारः -

समग्रकाव्ये एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अनेनैव ज्ञायते पुराणेतिहासग्रन्थेषु असाधरणं ज्ञानं कविः प्राप्तवान् इति । पुराणेतिहासेत्यादि महान् ग्रन्थान् पठनेन विना जनाः अत्र सुलभरीत्या श्लोकेषु विद्यमाना कथां जानन्ति तथा नीति च अवगच्छन्ति ।

आधारग्रन्थः – ता. शा. वेङ्कन्नय्या अनुवादिता गुमानि कवेः गुमानि शतकम्,

प्रकाशकः - गोपाल वर्यः, 1988